

Universitätsklinikum Erlangen

belastung1 → Belastung

05.02.2018, 19:21

Sehr geehrte Damen und Herren!

Vielen Dank für Ihren Beitrag zur Untersuchung

Belastung im Rettungsdienst!

Dies ist der erste Teil der Befragung. Er ist nur einmal im gesamten Studienverlauf zu beantworten, dafür ist er etwas größer im Umfang.

Es finden sich neben allgemeinen Angaben zahlreiche Fragen zu persönlichen, d.h. subjektiven Sichtweisen zu Ihrer Arbeit und Ihrem Arbeitsumfeld.

Um Ihre Situation im Rettungsdienst auch mit anderen Berufen vergleichen zu können, verwenden wir lange etablierte Befragungsinstrumente aus Medizin und Soziologie.

Einzelne Fragen mögen auf den ersten Blick unwichtig oder unpassend für Ihre Situation erscheinen. Dies ist aber nur ein kleiner Teil des Fragebogens und wir bitten auch hier um eine offene Antwort.

Denn am Ende hängen Aussagekraft und Nutzen unserer Befragung stark von der Vollständigkeit aller Antworten ab und der Möglichkeit eines Vergleichs mit ähnlichen Studien aus anderen Berufszweigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.belastung-im-rettungsdienst.de

- Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen! -

Alle erhobenen Daten werden absolut vertraulich behandelt und die individuelle Anonymität ist selbstverständlich. Daten werden nur zum Zweck der Studie verwendet. Es werden **keine** persönlichen Informationen an Dritte weitergegeben.

**Bitte besuchen Sie auch Teil 2 der Befragung.
Bewerten Sie so viele Einsätze wie möglich!**

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe!

Ihr Johannes Prottengeier

Sollten sich bei der Durchführung der Befragung inhaltliche, technische oder auch persönliche Probleme auftun, so wenden Sie sich gerne an unser Studienteam:

agn@kfa.imed.uni-erlangen.de

Servicenummer 09131-85-42633 (Montag - Freitag von 9 -16 Uhr)

<http://www.belastung-im-rettungsdienst.de>

Seite 02

Damit wir all Ihre Eingaben aus

Teil 1 Teilnehmerprofil

und dem späteren

Teil 2 Einsatzerfassung

zusammenführen können, bitten wir Sie, sich einen anonymen aber eindeutigen Identifikationscode zu geben (Pseudo-ID)

1. Bitte erstellen Sie eine Pseudo-ID für sich.

Sie können Ihre persönliche ID entweder selbst vollkommen frei wählen, oder

Wir haben einen Vorschlag für Sie:

Die persönliche ID könnte sich zusammensetzen aus

1. Tag aus Geburtsdatum der Mutter der Teilnehmer: z.B. 11

2. Tag aus Geburtsdatum des Vaters der Teilnehmer: z.B. 21

3. Tag aus Geburtsdatum von Freund/Freundin/Partner/etc: 31

4. Erster Buchstabe des Vornamens der Mutter: z.B. A

5. Erster Buchstabe des Vornamens des Vaters: z.B. B

6. Erster Buchstabe des Vornamens von Freund/Freundin/Partner/etc.: C

Es ergibt sich hierdurch ein individualisierter Code: 112131ABC

Bem: Tage immer als zwei Ziffern darstellen: 01

Die ID gemäß Vorschlag ist vollständig wenn 6 Zahlen und 3 Buchstaben

Ihre persönliche ID

Fragen zur Person

2. Nennen Sie uns bitte Ihr Alter

In ganzen Jahren

3. Nennen Sie bitte Ihr Geschlecht

Männlich

Weiblich

4. Bitte nenne Sie uns Größe und Gewicht

Körpergröße **cm**

Gewicht **kg**

Allgemeine Fragen zur beruflichen Tätigkeit

5. Ihr Ausbildungsstand:

- Notfallsanitäter**
- Notfallsanitäter in Ausbildung (3-jährig)**
- Rettungsassistent**
- RA-Praktikant**
- Rettungssanitäter**
- sonstige Rettungsdienst-Qualifikation**
- Krankenpfleger**
- Arzt/Notarzt**

6. Über welche Berufserfahrung (im Rettungsdienst) verfügen Sie?

In ganzen Jahren, abgerundet.

Wer unter 1 Jahr dabei ist, schreibt bitte 0.

Anzahl Berufsjahre

7. Ihr Arbeitspensum in Prozent einer 40Std.-Woche.

Halbtags würde z.B. 50% entsprechen.

Arbeitspensum %

8. Wie viele Einsätze in der Notfallrettung haben Sie in Ihrem Berufsleben bisher absolviert?

Eine sinnvolle Schätzung reicht!

Anzahl Einsätze

9. In welchem Bundesland arbeiten Sie?

- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen

Seite 04

WHO5

WHO-5-Fragebogen zum Wohlbefinden Die folgenden Aussagen betreffen Ihr Wohlbefinden in den letzten 2 Wochen. Bitte markieren Sie bei jeder Aussage die Rubrik, die Ihrer Meinung nach am besten beschreibt, wie Sie sich in den letzten 2 Wochen gefühlt haben.

10. In den letzten 2 Wochen

	Die ganze Zeit 1	Die meiste Zeit 2	Mehr als die Hälfte der Zeit 3	Weniger als die Hälfte der Zeit 4	Manchmal 5	Zu keinem Zeitpunkt 6
... war ich froh und guter Laune	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... habe ich mich ruhig und entspannt gefühlt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... habe ich mich aktiv und lebendig gefühlt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... bin ich frisch und erholt aufgewacht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... war mein tägliches Leben mit Dingen gefüllt, die mich interessieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Seite 05

11. Haben Sie schon schwerwiegende, psychisch belastende oder gar traumatisierende Einsätze erlebt?

**Anzahl derartiger
Einsätze
insgesamt**

**Anzahl derartiger
Einsätze in den
letzten 12
Monaten**

**Anzahl derartiger
Einsätze in den
letzten 30 Tagen**

12. Während des schlimmsten Erlebnisses...

	ja	nein
...fühlten Sie sich hilflos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...hatten Sie starke Angst oder waren voller Entsetzen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Die folgenden Fragen beziehen sich auf den letzten Monat:	überhaupt nicht	einmal pro Woche oder seltener / manchmal	2-4-mal pro Woche / die Hälfte der Zeit	5-mal pro Woche / fast immer
Haben Sie sich bemüht, Aktivitäten, Menschen oder Orte zu vermeiden, die Sie an das Erlebnis erinnern?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Haben Sie deutlich weniger Interesse an Aktivitäten, die vor dem Erlebnis wichtig für Sie waren, oder haben Sie sie deutlich seltener unternommen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fühlten Sie sich den Menschen Ihrer Umgebung deswegen entfremdet und anders?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fühlten Sie sich abgestumpft oder taub (z. B. nicht weinen können oder sich unfähig fühlen, liebevolle Gefühle zu erleben)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hatten Sie das Gefühl durch das Erlebnis, dass sich Ihre Zukunftspläne und Hoffnungen nicht erfüllen werden (z. B. dass Sie keine Kinder haben oder dass Sie keinen Erfolg im Beruf haben würden)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Die folgenden Fragen beziehen sich auf den letzten Monat:	überhaupt nicht	einmal pro Woche oder seltener / manchmal	2-4-mal pro Woche/ die Hälfte der Zeit	5-mal pro Woche/ fast immer
Hatten Sie Ein- oder Durchschlafstörungen seit dem Erlebnis (d.h. vorher noch nicht)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Waren Sie nervös oder schreckhaft (z. B. wenn jemand hinter Ihnen Geräusche macht)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Seite 06

Was denken Sie über Ihren Beruf und Ihre Arbeit?

Ich plane meine berufliche Zukunft langfristig voraus.

Vor wichtigen Ereignissen mache ich mir immer Sorgen, ob auch alles klappt.

Stimme ich
überhaupt
nicht zu.

Stimme ich
voll und ganz
zu.

Ich bevorzuge überschaubare Arbeiten, bei denen ich das Ende immer genau absehen kann.

Stimme ich
überhaupt
nicht zu.

Stimme ich
voll und ganz
zu.

Wenn ich einmal nicht ganz fit bin, reiße ich mich am Riemen, damit die Kollegen und Vorgesetzten nichts bemerken.

Stimme ich
überhaupt
nicht zu.

Stimme ich
voll und ganz
zu.

Wenn mir eine Aufgabe nicht besonders gut gelingt, habe ich Angst, dass mein Ansehen darunter leidet.

Stimme ich
überhaupt
nicht zu.

Stimme ich
voll und ganz
zu.

Ich habe feste Vorstellungen, welche berufliche Position ich in etwa fünf Jahren erreicht haben kann.

Stimme ich
überhaupt
nicht zu.

Stimme ich
voll und ganz
zu.

Mich reizen besonders solche Aufgaben, mit denen man sich beruflich profilieren kann.

Stimme ich
überhaupt
nicht zu.

Stimme ich
voll und ganz
zu.

Wenn ich mit anderen zusammenarbeite, übernehme ich meist den größten Teil der Arbeit.

Stimme ich
überhaupt
nicht zu.

Stimme ich
voll und ganz
zu.

Mich bedrückt der Gedanke, mich in schwierigen Situationen zu blamieren.

Stimme ich
überhaupt
nicht zu.

Stimme ich
voll und ganz
zu.

Auch bei der Erledigung meiner derzeitigen Aufgaben habe ich stets mein berufliches Fortkommen im Auge.

Stimme ich
überhaupt
nicht zu.

Stimme ich
voll und ganz
zu.

Ich brauche öfters Erfolgserlebnisse, um mich beruflich zu bestätigen.

Stimme ich
überhaupt
nicht zu.

Stimme ich
voll und ganz
zu.

Es reizt mich manchmal, in geschäftlichen Besprechungen fachliche Schwächen bei anderen aufzudecken.

Stimme ich
überhaupt
nicht zu.

Stimme ich
voll und ganz
zu.

Ich bearbeite meine Aufgaben so konzentriert, dass ich Störungen als Ärgernis empfinde.

Stimme ich
überhaupt
nicht zu.

Stimme ich
voll und ganz
zu.

Erfolge bei anspruchsvollen Aufgaben sind für mich wichtiger, als erfolgreich bewältigte Routineaufgaben.

Ich bin in meinem Beruf sehr ehrgeizig.

Ich suche mir gern schwierige Aufgaben, um daran meine Fähigkeiten und Kenntnisse zu messen.

Wenn mir eine Arbeit misslungen ist, halte ich mich in Zukunft am liebsten von ähnlichen Aufgaben fern.

Ich habe kein Interesse an einer beruflichen Karriere.

Es reizt mich manchmal herauszufinden, was ich auch unter ungünstigen Bedingungen zuwege bringe.

Ich bin verstimmt, wenn in geschäftlichen Besprechungen meine Vorschläge keine Berücksichtigung finden.

Stimme ich
überhaupt
nicht zu.

Stimme ich
voll und ganz
zu.

Arbeitsbeschreibung

Bitte nehmen Sie auf den nachfolgenden Seiten Stellung zu Ihrer gegenwärtigen Arbeit (z.B. zu Ihren Kollegen, Arbeitsbedingungen, Bezahlung usw.). Äußern Sie dabei bitte Ihre ganz persönliche Meinung. Beispiel: Jemand empfindet seine Tätigkeit als sehr eintönig, langweilig und festgefahren und sie gefällt ihm nicht besonders. Deshalb streicht er bei „gefällt mir“ "eher nein", bei „langweilig“ "ja" und bei „festgefahren“ ebenfalls "ja" an. Es ist klar, dass es bei jeder Arbeit gute und schlechte Seiten gibt. Sie sollten so antworten, wie Sie im Großen und Ganzen darüber denken. Überlegen Sie nicht lange - die erste Reaktion ist meist die beste. Lassen Sie bitte keine Zeile aus! Sie sollten also in jeder Zeile eine der vier Möglichkeiten anstreichen!

13. Meine Kollegen sind.../empfinde ich als...

Gemeint sind die Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie unmittelbar zusammenarbeiten und arbeitsbezogenen Kontakt haben (es ist uns klar, dass Sie hier nur ein Durchschnittsurteil abgeben können).

	ja	eher ja	eher nein	nein
stur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
hilfsbereit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zerstritten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
sympathisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
unfähig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
guter Zusammenhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
faul	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
angenehm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

14. Alles in allem: wie zufrieden sind Sie mit Ihren Kollegen?

15. Mein Vorgesetzter ist...

Gemeint ist Ihr unmittelbarer Vorgesetzter (der eine Stufe höher steht als Sie, der Ihnen Anweisungen geben und Sie kontrollieren kann).

	ja	eher ja	eher nein	nein
ungerecht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
rücksichtsvoll	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
unhöflich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
versteht etwas von seiner Arbeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
setzt sich für uns ein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
fair	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
unbeliebt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
vertraue ihm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
informiert schlecht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
lässt uns mitreden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
nörglerisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

16. Alles in allem: wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Vorgesetzten?

17. Meine Tätigkeit ist.../empfinde ich als...**Gemeint ist der Inhalt Ihrer Tätigkeit, die Art Ihrer Arbeitsaufgaben.**

	ja	eher ja	eher nein	nein
gefällt mir	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
langweilig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
festgefahren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
unselbstständig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
nutzlos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
angesehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
enttäuschend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
unterfordert mich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
sehe Ergebnisse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
kann meine Fähigkeiten einsetzen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
kann meine Ideen verwirklichen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
verantwortungsvoll	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

18. Alles in allem: wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Tätigkeit?

19. Meine Arbeitsbedingungen sind.../empfinde ich als...**Gemeint sind die Bedingungen, unter denen Sie arbeiten (z.B. Hilfsmittel, Maschinen, Arbeitsraum, Umgebung, Lärm, Temperatur usw.).**

	ja	eher ja	eher nein	nein
bequem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
schlecht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
sauber	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
angenehm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
anstrengend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
unruhig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
viel Lärm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
viel Platz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gesundheitsgefährdend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
angenehme Temperatur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ermüdend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

20. Alles in allem: wie zufrieden sind Sie mit den Arbeitsbedingungen?

21. Organisation und Leitung sind.../empfinde ich als...

Gemeint ist, wie Sie die Firma (oder das Werk, den Betrieb, die Behörde) als Ganzes sehen, wie die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen und Abteilungen funktioniert, wie Sie Vorschriften, Planung und Information und die „oberste“ Leitung beurteilen.

	ja	eher ja	eher nein	nein
schwach	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
an der Meinung der Leute interessiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ungenügende Informationen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
fortschrittlich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
umständlich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
schlechtes Betriebsklima	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durcheinander	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
stolz auf sie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
fühle mich wohl hier	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
wir können mitreden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
schlechte Planung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
tut wenig für die Mitarbeiter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
leistungsfähig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

22. Alles in allem: wie zufrieden sind Sie mit der Organisation und Leitung?

23. Meine Entwicklung ist.../empfinde ich als...

Gemeint ist Ihr persönliches Vorwärtkommen (Ihre bisherigen und zukünftigen Möglichkeiten zum Aufstieg, zur Weiterbildung und zur Übernahme von verantwortungsvolleren Aufgaben).

	ja	eher ja	eher nein	nein
gut	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
sicher	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
wenig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ungeregelt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
kaum Möglichkeiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
leistungsgerecht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
enttäuschend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gibt mir Auftrieb	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

24. Alles in allem: wie zufrieden sind Sie mit Ihren Entwicklungsmöglichkeiten?

25. Meine Bezahlung ist.../empfinde ich als...

Gemeint ist die Höhe Ihrer Bezahlung, die Sie für Ihre Arbeit erhalten (einschließlich Zulagen, Zuschläge, 13. Monatsgehalt usw.)

	ja	eher ja	eher nein	nein
schlecht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
fair	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zufriedenstellend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
unangemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ungerecht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
leistungsgerecht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
entspricht meiner Verantwortung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

26. Alles in allem: wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Bezahlung?

ja eher ja eher nein nein

Arbeitszeit: Bin mit der Einteilung der Arbeitszeit zufrieden **Gesicherter Arbeitsplatz: Die Gefahr, meinen Arbeitsplatz zu verlieren, ist hoch**

27. Wenn Sie nun an alles denken, was für Ihre Arbeit eine Rolle spielt (z.B. die Tätigkeit, die Arbeitsbedingungen, die Kollegen, die Arbeitszeit usw.), wie zufrieden sind Sie dann insgesamt mit Ihrer Arbeit? Streichen Sie bitte das zutreffende Gesicht an.

28. Wenn Sie nun nicht nur die Arbeit betrachten, sondern Ihre gesamte derzeitige Situation berücksichtigen (Wohnung, Preise, Gesundheit, Liebe, Politik, Nachbarn usw.), wie zufrieden sind Sie dann insgesamt mit Ihrem Leben? Streichen Sie bitte das zutreffende Gesicht an.

29. Sie haben gerade verschiedene Fragen beantwortet in Bezug auf Ihre Kollegen, Ihren Vorgesetzten, Ihre Bezahlung usw. Vermutlich sind die einzelnen Bereiche nicht gleich wichtig für Sie. Wir bitten Sie deshalb um eine Einstufung: Stellen Sie sich bitte vor, Sie stünden vor der Entscheidung, von mehreren angebotenen Arbeitsplätzen einen auszuwählen. Wahrscheinlich messen Sie bestimmten Gesichtspunkten mehr Bedeutung zu als anderen. Welche Bedeutung haben die verschiedenen Bereiche (Geld, Arbeitsinhalt, Kollegen usw.) für Sie?

Bitte verteilen Sie insgesamt 80 Punkte auf acht Bereiche. Je mehr Punkte Sie einem Bereich geben, desto wichtiger ist er für Sie. Wenn für Sie ein Bereich völlig unwichtig ist (das heißt, Ihre Entscheidung überhaupt nicht beeinflussen würde), dann geben Sie ihm 0 Punkte. Sie können die 80 Punkte aufteilen wie Sie wollen – nur: Sie sollen alle 80 Punkte verteilen und Sie sollen nicht mehr als 80 Punkte verteilen!

Kollegen Vorgesetzter Tätigkeit Arbeitsbedingungen Organisation und
Leitung Entwicklung Bezahlung Gesicherter
Arbeitsplatz

Allgemeine Fragen zu Einstellungen und Ansichten

30. Wie würden Sie die Arbeitsbelastung in der Notfallrettung einschätzen?

Ein Durchschnittswert für Ihre gesamte berufliche Tätigkeit...

Minimal/gar
nicht
belastend

Maximal
belastend

Geistig-theoretisch-denkend

Praktisch-manuell-handelnd

körperliche Anstrengung

Zeitdruck

Wirtschaftlicher Druck

emotional (Einsätze)

emotional (Arbeitsumfeld)

Alles zusammengenommen

31. Wie würden Sie die Arbeitsbelastung im Krankentransport einschätzen?

Ein Durchschnittswert für Ihre gesamte berufliche Tätigkeit...

Minimal/gar
nicht
belastend

Maximal
belastend

Geistig-theoretisch-denkend

Praktisch-manuell-handelnd

körperliche Anstrengung

Zeitdruck

Wirtschaftlicher Druck

emotional (Einsätze)

emotional (Arbeitsumfeld)

Alles zusammengenommen

Bitte bewerten Sie im Folgenden Ihre beruflichen Fähigkeiten nach Teilaspekten und Fachbereichen

32. Mein persönlicher Erfahrungsschatz im Bereich... ist...

klein/minimal groß/maximal

allgemeine Internistische/Neurologische Notfälle **Reanimation** **Sonderfall Kinder/Säuglings/Neugeborenen-Reanimation** **Polytrauma** **kindliches Polytrauma** **sonstige chirurgische Notfälle/Traumata** **MANV** **Krankentransport** **Einsätze mit übertragbaren Erregern**

33. Die emotionale Belastung bei ... ist ...

klein/minimal groß/maximal

allgemeine Internistische/Neurologische Notfälle **Reanimation** **Sonderfall Kinder/Säuglings/Neugeborenen-Reanimation** **Polytrauma** **kindliches Polytrauma** **sonstige chirurgische Notfälle/Traumata** **MANV** **Krankentransport** **Einsätze mit übertragbaren Erregern**

34. Mein theoretisches Wissen zu ... ist ...

klein/minimal groß/maximal

allgemeine Internistische/Neurologische Notfälle

○ ○ ○ ○ ○

Reanimation

○ ○ ○ ○ ○

Sonderfall Kinder/Säuglings/Neugeborenen-Reanimation

○ ○ ○ ○ ○

Polytrauma

○ ○ ○ ○ ○

kindliches Polytrauma

○ ○ ○ ○ ○

sonstige chirurgische Notfälle/Traumata

○ ○ ○ ○ ○

MANV

○ ○ ○ ○ ○

Krankentransport

○ ○ ○ ○ ○

Einsätze mit übertragbaren Erregern

○ ○ ○ ○ ○

35. Mein praktisches Können bei ... ist ...

klein/minimal groß/maximal

allgemeine Internistische/Neurologische Notfälle

○ ○ ○ ○ ○

Reanimation

○ ○ ○ ○ ○

Sonderfall Kinder/Säuglings/Neugeborenen-Reanimation

○ ○ ○ ○ ○

Polytrauma

○ ○ ○ ○ ○

kindliches Polytrauma

○ ○ ○ ○ ○

sonstige chirurgische Notfälle/Traumata

○ ○ ○ ○ ○

MANV

○ ○ ○ ○ ○

Krankentransport

○ ○ ○ ○ ○

Einsätze mit übertragbaren Erregern

○ ○ ○ ○ ○

Letzte Seite

Vielen Dank für Ihren Beitrag!

**Bitte besuchen Sie Teil 2 der Befragung.
Bewerten Sie so viele Einsätze wie möglich!**

[Link zur Einsatzerfassung](#)

Zögern Sie nicht, uns für Hilfe zu kontaktieren!

agn@kfa.imed.uni-erlangen.de

Telefon: 09131-85-42633, Mo - Fr von 9-16Uhr

**[Dr. med. Johannes Prottengeier](#), Anästhesiologische Klinik, Universitätsklinikum Erlangen –
2017**